

OKSALAT KISLOTA TUZLARINING SINTEZI

¹S.Sh.Ismatov., ²D.A.Yusupov

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti- dotsenti

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212986>

Abstract. Iron(III) oxalate ($Fe_2(C_2O_4)_3$) is a widely used chemical compound in industrial and scientific fields, thanks to its ecological safety, photocatalytic properties, and various applications. This compound demonstrates stretching vibrations in the hydrogen bond region of crystalline water at 2958, 2915, and 2847 cm^{-1} in its IR spectrum. Bending vibrations are observed at 1733 and 1467 cm^{-1} , corresponding to the -CO- bonds of carbonyl groups, while symmetric and asymmetric pendulum vibrations are seen at 717 cm^{-1} , associated with -COO-Fe groups. With increased demand for iron(III) oxalate in fields such as photocatalysis, materials science, and pharmaceuticals, there is a need for efficient and cost-effective synthesis technologies.

Keywords: Iron(III) oxalate, IR spectrum, photocatalysis, materials science, environmental safety, industrial applications.

Аннотация. Трёхвалентный оксалат железа ($Fe_2(C_2O_4)_3$) является востребованным химическим соединением, широко используемым в промышленности и научных исследованиях благодаря своей экологической безопасности, фотокаталитическим свойствам и множеству применений. В ИК-спектре соединения наблюдаются колебания водородных связей в кристаллической воде при 2958, 2915 и 2847 cm^{-1} . Колебания -СО- групп углеродильных групп обнаружены при 1733 и 1467 cm^{-1} , а симметричные и асимметричные колебания -СОО-Fe групп — при 717 cm^{-1} . Рост спроса на трёхвалентный оксалат железа в таких областях, как фотокатализ, материаловедение и фармацевтика, требует эффективных и экономичных технологий его синтеза.

Ключевые слова: Трёхвалентный оксалат железа, ИК-спектр, фотокатализ, материаловедение, экологическая безопасность, промышленные применения.

Annotatsiya. Temir(III) oksalat ($Fe_2(C_2O_4)_3$) ekologik xavfsizligi, fotokatalitik xususiyatlari va ko‘plab qo‘llanilish imkoniyatlari tufayli sanoat va ilmiy tadqiqotlarda keng qo‘llaniladigan kimyoviy birikma hisoblanadi. Birikmaning IQ spektrida kristalli suvning vodorod aloqalariga mos keluvchi cho‘zilgan tebranishlar 2958, 2915 va 2847 sm^{-1} da kuzatiladi. Karbonil guruhlarining -CO- bog‘lariga mos keladigan egilish tebranishlari 1733 va 1467 sm^{-1} da, -COO-Fe guruhlariga mos keladigan simmetrik va assimetrik tebranishlar esa 717 sm^{-1} da aniqlangan. Fotokataliz, materialshunoslik va farmatsevtika kabi sohalarida temir(III) oksalatga talabning ortishi uning samarali va tejamkor sintez texnologiyalarini talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Temir(III) oksalat, IQ spektr, fotokataliz, materialshunoslik, ekologik xavfsizlik, sanoat qo‘llanilishi.

Temir(III) oksalat ($Fe_2(C_2O_4)_3$) - bu sanoat va ilmiy tadqiqot sohalarida keng qo‘llaniladigan kimyoviy birikmalardan biri bo‘lib, temir(III) ionlari va oksalat ionlari o‘zaro murakkab kompleks hosil qiladi. Temir(III) oksalat asosan kimyo sanoatida, fotokataliz, qattiq holatli materiallar ishlab chiqarish, shuningdek, biologik va tibbiyot sohalarida foydalaniladi. Sanoat miqyosida bu birikmaga talab ortib bormoqda, chunki u ekologik jihatdan xavfsiz materiallar qatoriga kiradi va ko‘plab zamonaviy texnologik tizimlar uchun asosiy komponent

hisoblanadi. Ushbu maqolada temir(III) oksalatning sanoat miqyosidagi talabining asosiy omillari, ishlab chiqarish jarayoni va qo‘llanilish yo‘nalishlari batafsil yoritiladi[1].

Sanoat miqyosida temir(III) oksalat ishlab chiqarishning asosiy usullari

Katta miqyosda temir(III) oksalatni sintez qilish jarayoni bir nechta asosiy bosqichlardan iborat bo‘lib, har bir bosqichda mahsulotning sof va yuqori sifatli bo‘lishi uchun muhim texnologik shartlar saqlanishi kerak. Keng miqyosda sintez qilish uchun ishlatiladigan usullardan biri temir(III) xlorid (FeCl_3) va oksalat kislotasini ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) ishlatishdir: Temir(III) xlorid va oksalat kislotasi aralastirilganda temir(III) oksalat cho‘kmasi hosil bo‘ladi. Ushbu reaksiyani nazorat qilish uchun mos harorat va pH darajasini saqlash talab etiladi[2]. Cho‘kma sifatida hosil bo‘lgan temir(III) oksalat filtrlanib, keyin quritiladi. Keng miqyosdagi ishlab chiqarishda ushbu jarayonni optimallashtirish uchun sanoat miqyosidagi filtrlar va vakuumli quritish texnologiyalari qo‘llaniladi. Mahsulotning sifati yuqori bo‘lishi uchun qo‘shimcha soflashtirish jarayonlaridan foydalaniladi. Bu bosqichda turli kimyoviy usullar yordamida temir(III) oksalatdagi aralashmalar ajratiladi[3].

Temir(III) oksalatning sanoat miqyosida talabining oshishiga sabab bo‘luvchi omillar quyidagilardan iborat: Temir(III) oksalat ekologik jihatdan xavfsiz materiallar qatoriga kiradi. U parchalanuvchan va qayta ishlanish imkoniyati yuqori bo‘lgan material bo‘lib, bu uning ekologik xavfsizlik talablariga mos kelishini ta‘minlaydi. Temir(III) oksalatning yorug‘lik ta‘sirida fotokataliz jarayoniga kirishi uni quyosh energiyasi asosida ishlaydigan texnologiyalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Bu esa energiya samaradorligini oshirish va ekologik zararli chiqindilarni kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Temir(III) oksalat materialshunoslikda yangi qattiq holatli materiallar yaratishda ishlatiladi. Ayniqsa, yuqori issiqlik haroratlariga chidamli materiallar uchun asosiy komponent sifatida qo‘llaniladi. Farmatsevtika sanoatida temir(III) oksalat temir yetishmovchiligini bartaraf etish uchun ishlatiladigan dori preparatlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Shuningdek, u ko‘plab biologik jarayonlarda katalizator sifatida ishlatiladi[4].

Temir(III) oksalatning sanoat miqyosidagi ishlab chiqarilishi va iste‘mol qilinishi o‘ziga xos iqtisodiy ahamiyatga ega. Uning global bozor talabiga muvofiq narx va sifat jihatdan raqobatbardosh mahsulotlarni ta‘minlash zarur. Shuningdek, bu mahsulotning xomashyo manbalari va ishlab chiqarish texnologiyalarining optimallashtirilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi[5].

Temir(III) oksalat sanoat va ilm-fan sohalarida muhim ahamiyat kasb etuvchi kimyoviy birikma bo‘lib, uning ekologik xavfsizligi, keng qo‘llanilish imkoniyatlari va yuqori samaradorlik talabini oshirmoqda. Sanoat miqyosida temir(III) oksalat ishlab chiqarish uchun yanada samarali texnologik usullarni rivojlantirish talab etiladi.

Oksalatlar oligomerlarni IQ spektri bo‘yicha o‘rganish.

Oksalat kislotasining temirli tuzlarining sintezlangan birikmasi birikmaning tuzilishini asoslash uchun IQ spektral ma‘lumotlari asosida o‘rnatildi. IQ spektriga asoslanib, birikma 2958, 2915 va 2847 sm^{-1} temir oksalat kristalli gidratining kristalli suvining vodorod aloqalari mintaqasida cho‘zilgan tebranishlar oralig‘ida yutilish chiziqlarini ko‘rsatdi. 1733 va 1467 sm^{-1} mintaqada karbonil guruhlariga -CO- bog‘lariga mos keladigan egilish tebranishlari kuzatiladi. Shuningdek, 717 sm^{-1} mintaqada -COO-Fe guruhlariga mos keladigan simmetrik va assimetrik mayatnik tebranishlari kuzatiladi, bu alyuminiyning reaksiyasini isbotlaydi [112; 5300-5308, 113-betlar; 236-243-betlar] karbonil guruhi bilan.

1-rasm. Oksalat kislotasining temir(III) tuzining IQ spektri

Temir(III) oksalat sanoat va ilmiy sohalarda keng qoʻllanilishi, ekologik xavfsizligi va turli xossalari bilan ahamiyatli birikmalardan biridir. Uning keng miqyosda qoʻllanilishi fotokataliz, materialshunoslik, tibbiyot va farmatsevtika sohalarida muhim oʻrin tutadi. Sanoat miqyosida bu birikmaga talabning oshishi bilan birga uni samarali va tejamkor texnologiyalar yordamida sintez qilish zarurati ham kuchaymoqda. Temir(III) oksalatning ekologik zarar yetkazmaydigan tabiati va qayta ishlanish xususiyati uning kelajakda ekologik va texnologik talablarga mos keladigan innovatsion material sifatida muhim oʻrin tutishini taʼminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кенжаев Д.Р., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Свойства полимернокомпозиционных материалов модифицированных солями щавелевой кислоты // *Узбекский химический журнал*. -2019.- №5. -С 36-41. (02.00.00., №6).
2. Кенжаев Д.Р., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Бекназаров Х.С., Нуркулов Ф. Синтез и исследования фосфорсодержащих минеральных олигомерных антипиренов для древесины /вестник. Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. - 2019.-№ 3).-С.22-24(02.00.00., №2)
3. Кенжаев Д.Р., Джалилов А.Т., Тураев Х.Х. Получение и рентгенофазное исследование наночастиц терефталата кобальта (II) // *Международная научная конференция «Инновационные решения инженерно-технологических проблем современного производства»*. Бухара-14-16 ноября 2019. -С.410-412.
4. Кенжаев Д.Р., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Абдувалиева М.Ж., Рентгенофазное изучении полиэтилена высоком давлении модифицированных с соединениями многоосновных органических и ортофосфорный кислоты // . *Международная научная конференция «Наука и инновации-современные концепции»* Москва -2019.-С 84-88.
5. Кенжаев Д.Р., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Абдувалиева М.Ж. Исследование физико-механических свойства композита полиэтилена наполненных с наночастицами оксалата меди (II) // *Сборник материалов, I международной научно-практической конференции*
6. “Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях”. Фергана.-24-25 мая 2019 г. 2 – том

7. Кенжаев Д.Р., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Бекназаров Х.А. ИК - спектроскопическое исследование соли щавелевой кислоты. // III международная конференция - симпозиум «Внедрение достижений науки в практику и устранение в ней деятельность коррупции» Ташкент-2019 г. 30 гоября, с.339-342.
8. Кенжаев Д.Р., Джалилов А.Т., , Тураев Х.Х., Влияние наполнителей на термических свойств полимеров // Международная научная конференция «Инновационные решения инженернотехнологических проблем современного производства». Бухара-14-16 ноября 2019. -С.414-416.
9. Кенжаев Д.Р., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т.,* Бекназаров Х.А., Назиров Ш. Изучение солей терефталевой кислоты ИК - спектроскопическим методом. // «Техника ва технологик фанлар сохдларининг инновацион масалалари» Термиз. 2019 й. 30ноябрь. 349351 б.